

ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA‘LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI

mavzusidagi respublika
ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

**O‘ZBEKISTON RESPUBLIKASI OLIY TA’LIM, FAN VA
INNOVATSIYALAR VAZIRLIGI
GULISTON DAVLAT UNIVERSITETI,**

Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga
bag‘ishlangan

**“ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI,
ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB
MUAMMOLARI”**

mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman

MATERIALLARI

2026-yil 05-may

GULISTON – 2026

Zamonaviy o‘zbek tilshunosligi, adabiyotshunosligi va til ta’limining dolzarb muammolari [Matn]: to‘plam. – Guliston, 2026. – 476 b.

O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 20-oktabrdagi “Mamlakatimizda o‘zbek tilini yanada rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish chora-tadbirlari to‘g‘risida”gi PF-6084-sonli Farmoniga muvofiq “2020-2030-yillarda o‘zbek tilini rivojlantirish va til siyosatini takomillashtirish konsepsiyasi”da belgilangan vazifalarning ijrosini ta’minlash maqsadida **Guliston davlat universitetida 2026-yil 05-may kuni** Tilshunos olim **Abdullayev Jumanazar Xudoyberdiyevichning** 70 yilligiga bag‘ishlab o‘tkazilgan “**ZAMONAVIY O‘ZBEK TILSHUNOSLIGI, ADABIYOTSHUNOSLIGI VA TIL TA’LIMINING DOLZARB MUAMMOLARI**” mavzusidagi respublika ilmiy-amaliy anjuman materiallari. Anjuman zamonaviy tilshunoslikning eng dolzarb ilmiy mavzulari va amaliy masalalariga doir uslubiy ishlanmalarni aks ettirishga qaratilgan.

Mas’ul muharrirlar:

f.f.f.d. (PhD), dotsent A.Axrоров, f.f.d., professor F.Sharipov, f.f.d., professor I.Ermatov, f.f.n., dotsent J.Abdullayev, f.f.n., dotsent I.Pardayeva, f.f.f.d. (PhD), dotsent. M.Latipov

Tahrir hay’ati:

M.T.Xodjiyev (anjuman raisi), D.D.Eshmurodov (rais o‘rinbosari), F.G.Sharipov, K.K.Kudratov, A.Axrоров (anjuman kotibi), A.Mamatqulov, Sh.Ro‘ziqulov, Z.To‘ychiyeva, S.Mamaraximov

To‘plamga keltirilgan ma’ruza tezislarning mazmuni, undagi ma’lumotlar va me’yoriy hujjatlar hamda fikr-mulohazalar, takliflarning to‘g‘riligiga mualliflarning o‘zlari mas’uldirlar

3. Бахранова Д. Антропозооморфизмларнинг семантик ва Лингвокультурологик хусусиятлари (ўзбек ва испан тиллари материалида): Фил. фан.б. фалс. д-ри (PhD) ... дисс. – Тошкент, 2017.

4. Lakoff, G., Johnson, M. (1980). *Metaphors We Live By*. Chicago: University of Chicago Press.

5. Махмудов Н., Худойберганова Д. Ўзбек тили ўхшатишларининг изоҳли луғати. – Т.: Маънавият, 2013.

6. Sapir, E. (1921). *Language*. New York: Harcourt, Brace & Company.

7. Whorf, B. L. (1956). *Language, Thought, and Reality*. MIT Press.

O‘ZBEK TILIDAGI HOLAT FE’LLARIGA ASOS BO‘LUVCHI QARDOSH BO‘LMAGAN TILLARDAGI NAZARIY MUNOSABATLAR

*Nematova Sevara Shavkat qizi,
Guliston davlat universiteti Filologiya fakulteti
Lingvistika: O‘zbek tili yo‘nalishi 2-kurs magistranti
e-mail: sevaran707@gmail.com*

Annotatsiya. Mazkur maqolada o‘zbek tilidagi holat fe’llarining lingvistik xususiyatlari hamda ularning qardosh bo‘lmagan tillardagi nazariy talqinlari tahlil qilinadi. Holat fe’llari predmet yoki shaxsning ichki va tashqi holatini ifodalovchi grammatik birliklar sifatida til tizimida muhim o‘rin egallaydi. Tadqiqotda o‘zbek tilidagi holat fe’llarining semantik va grammatik jihatlari ingliz, rus va boshqa qardosh bo‘lmagan tillardagi mos kategoriyalar bilan qiyosiy o‘rganiladi. Shuningdek, ularning ifodalanish usullari, zamon va aspekt bilan bog‘liqligi, hamda tipologik farqlari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: holat fe’llari, o‘zbek tili, qiyosiy tilshunoslik, semantika, grammatika, aspekt, tipologiya, qardosh bo‘lmagan tillar, lingvistik tahlil.

Abstract. This article analyzes the linguistic features of state verbs in the Uzbek language and their theoretical interpretations in non-relative languages. State verbs occupy an important place in the language system as grammatical units expressing the internal and external state of an object or person. The study studies the semantic and grammatical aspects of state verbs in the Uzbek language in comparison with the corresponding categories in English, Russian and other non-relative languages. It also highlights their methods of expression, their relationship with tense and aspect, and their typological differences.

Keywords: state verbs, Uzbek language, comparative linguistics, semantics, grammar, aspect, typology, non-relative languages, linguistic analysis.

Zamonaviy tilshunoslikda fe'l kategoriyalari, xususan, holat fe'llarini o'rganish muhim ilmiy yo'nalishlardan biri hisoblanadi. Holat fe'llari inson yoki predmetning ma'lum bir vaqt oralig'idagi jismoniy, ruhiy yoki emotsional holatini ifodalashi bilan ajralib turadi va til tizimida semantik jihatdan boy qatlamni tashkil etadi. Ular nafaqat grammatik birlik sifatida, balki nutqiy jarayonda ma'no nozikliklarini ifodalovchi muhim vosita sifatida ham katta ahamiyatga ega.

O'zbek tilidagi holat fe'llari o'zining leksik-semantik xususiyatlari bilan birga, qardosh bo'lmagan tillardagi (masalan, ingliz va rus tillari) mos lingvistik kategoriyalar bilan qiyoslanganda, qiziqarli tipologik farqlar va o'xshashliklarni namoyon etadi. Ushbu farqlar tilning grammatik tuzilishi, zamon va aspekt kategoriyalarining ifodalanish xususiyatlari hamda semantik maydonlarning tashkil topishi bilan bog'liqdir [Karimov A., 2008.].

Mazkur maqolaning asosiy maqsadi o'zbek tilidagi holat fe'llarini qardosh bo'lmagan tillardagi nazariy qarashlar asosida tahlil qilish, ularning semantik va grammatik xususiyatlarini aniqlash hamda qiyosiy tilshunoslik nuqtayi nazaridan ilmiy xulosalar chiqarishdan iboratdir. Shu orqali holat fe'llarining universal va milliy-lingvistik jihatlarini ochib berish nazarda tutiladi.

Muhokama va natijalar. O'tkazilgan tahlillar shuni ko'rsatadiki, o'zbek tilidagi holat fe'llari semantik jihatdan juda keng maydonni qamrab oladi. Ular shaxs yoki predmetning jismoniy holati (charchamoq, kasal bo'lmoq), ruhiy holati (xursand bo'lmoq, g'azablanmoq), shuningdek, statik va dinamik holat o'zgarishlarini ifodalashda faol qo'llaniladi. Bu fe'llar nutqda holatning vaqtinchalik yoki doimiyligini ko'rsatish orqali ma'no aniqligini ta'minlaydi.

Qardosh bo'lmagan tillar, xususan ingliz tili bilan qiyoslaganda, holat fe'llarining ifodalanishida sezilarli tipologik farqlar kuzatiladi. Ingliz tilida holat ko'pincha "to be", "to feel", "to seem" kabi umumiy fe'llar va sifat-dosh konstruksiyalar orqali ifodalanadi. O'zbek tilida esa holat ko'proq mustaqil fe'llar orqali ifodalanib, ular grammatik jihatdan boy va aniq semantik yuklamaga ega bo'ladi.

Rus tilidagi holat ifodalari bilan qiyoslanganda ham ayrim o'xshashliklar va farqlar aniqlanadi. Rus tilida holat fe'llari ko'pincha reflektiv shakllar va sifat + bog'lovchi fe'l konstruksiyalari orqali ifodalanadi. O'zbek tilida esa bu holat fe'llari mustaqil leksik birlik sifatida faol ishlatiladi, bu esa tilning agglutinativ xususiyati bilan bog'liqdir.

Tahlillar natijasida o'zbek tilidagi holat fe'llarining aspektual jihatdan ham o'ziga xosligi aniqlanadi. Ular holatning boshlanishi (yaxshilanmoq), davomiyligi (yashamoq, turmoq) va yakunlanishini (tuzalmoq) ifodalashda turli affikslar yordamida shakllanadi. Bu holat fe'llarining grammatik jihatdan moslashuvchan ekanligini ko'rsatadi.

Natijalar shuni ko'rsatadiki, holat fe'llari o'zbek tilida nafaqat leksik ma'no ifodalovchi birlik, balki murakkab grammatik va semantik tizimning muhim elementi hisoblanadi. Ularning qo'llanishi nutqning ifodaliligini oshiradi va kommunikativ maqsadni aniq yetkazishga xizmat qiladi.

Qardosh bo‘lmagan tillar bilan qiyosiy tahlil natijalari holat fe‘llarining universal xususiyatlari bilan birga, milliy-lingvistik o‘ziga xosliklarini ham yaqqol namoyon etadi. Xususan, o‘zbek tilida holat fe‘llarining ko‘pligi va ularning turli affikslar orqali hosil qilinishi tilning boy morfologik tizimiga ega ekanligini ko‘rsatadi.

Shuningdek, tadqiqot davomida holat fe‘llarining pragmatik jihatlarini ham o‘rganildi. Ma‘lum bo‘ldiki, ular nutqda faqat holatni ifodalab qolmay, balki so‘zlovchining munosabatini, emotsional holatini va baholash pozitsiyasini ham aks ettiradi. Bu esa ularning kommunikativ ahamiyatini yanada oshiradi.

Umuman olganda, o‘zbek tilidagi holat fe‘llari qardosh bo‘lmagan tillar bilan qiyoslaganda ham tizimli, ham semantik jihatdan boy kategoriyani tashkil etadi. Ularning o‘rganilishi til tipologiyasi va qiyosiy tilshunoslik uchun muhim ilmiy natijalar beradi [Huddleston, R., Pullum, G. K. 2002.]

Olimlarning fikriga ko‘ra, fe‘l har qanday tilning asosiy semantik markazini tashkil etadi. U orqali harakat, holat hamda mavjudlik kabi asosiy ma‘nolar ifodalanadi. Robert Quirk holat fe‘llarini “nisbatan o‘zgarish holatni ifodalovchi, dinamik jarayonlardan farq qiluvchi fe‘llar” sifatida ta‘riflaydi. Bu ta‘rifga ko‘ra, holat fe‘llari harakatni emas, balki barqaror vaziyatni aks ettiradi.

O‘zbek tilshunosligida A. Karimov holat fe‘llarini subyektning ichki yoki tashqi holatini ifodalovchi lingvistik birliklar deb izohlaydi. Huddleston va Pullum esa ingliz tilidagi holat fe‘llarini semantik jihatdan bir necha guruhlariga ajratadi: egalik (have, own), hissiy holat (love, hate), sezgi (see, hear), bilish (know, understand) va mavjudlik (be, exist).

O‘zbek tilida holat fe‘llari semantik jihatdan bir necha asosiy guruhlariga bo‘linadi. Birinchi guruh jismoniy holatni ifodalovchi fe‘llardan iborat bo‘lib, yotmoq, o‘tirmoq kabi birliklar subyektning fizik holatini bildiradi. A.G‘. G‘ulomov bu turdagi fe‘llarni jismoniy holatning sodda ifodasi sifatida baholaydi.

Ikkinchi guruh psixologik yoki emotsional holatni ifodalovchi fe‘llardan iborat bo‘lib, xursand bo‘lmoq, xafa bo‘lmoq kabi birliklar shaxsning ichki ruhiy kechinmalarini aks ettiradi. R. Rasulov bu fe‘llarni inson ichki dunyosining leksik ifodasi sifatida talqin qiladi va ularning semantik jihatdan murakkabligini ta‘kidlaydi.

Uchinchi guruh o‘zgarish holatini ifodalovchi fe‘llardan tashkil topadi. Bunday fe‘llar subyektning bir holatdan boshqasiga o‘tishini bildiradi, masalan, oqarmoq, kattalashmoq. S. Muhamedova bu jarayonni semantik transformatsiya deb ataydi va uning til tizimidagi ahamiyatini qayd etadi [G‘ulomov, A.G‘., Rasulov, R. 1980.72]

To‘rtinchi guruh esa mavjudlik yoki yo‘qlik holatini ifodalovchi fe‘llarni o‘z ichiga oladi. Bo‘lmoq, qolmoq kabi fe‘llar subyektning mavjudligi yoki yo‘qligini ifodalashda ishlatiladi. I. Qo‘chqortoyev holat fe‘llari til tizimida harakat va turg‘unlik o‘rtasidagi muvozanatni ta‘minlashini ta‘kidlaydi.

Holat fe‘llari semantik jihatdan ko‘p ma‘nolilik xususiyatiga ega bo‘lib, kontekstga qarab turli ma‘no ifodalay oladi. Masalan, bo‘lmoq fe‘li “mavjud bo‘lmoq”,

“aylanmoq” yoki “yakunlanmoq” ma’nolarini bildirishi mumkin. R. Rasulov bu hodisani polisemiya sifatida izohlaydi.

A.G‘. G‘ulomov holat fe’llarining frazeologik birikmalar hosil qilishdagi rolini ham ta’kidlaydi. Xafa bo‘lmoq, xursand bo‘lmoq kabi birikmalar kontekstga qarab turli emotsional ma’nolarni ifodalaydi.

Ingliz va o‘zbek tillarida holat fe’llarining strukturasi sezilarli darajada farq qiladi. Ingliz tilida holat fe’llari ko‘pincha Present Simple zamonida qo‘llanadi va progressiv shaklda ishlatilishi cheklangan. Kristalning fikriga ko‘ra, holat fe’llari odatda davomiy shakldan qochadi, agar ma’no o‘zgarishi yuz bermasa [Rasulov, R. 1977.89b].

O‘zbek tilida esa bunday cheklov mavjud emas. Holat fe’llari zamon va aspektga qarab erkin ravishda o‘zgaradi: yotmoqda, yotgan edi, sevinmoqda kabi shakllar faol qo‘llaniladi.

Ingliz tilidagi holat fe’llari o‘zbek tiliga tarjima qilinganda ko‘pincha to‘g‘ridan-to‘g‘ri ekvivalentga ega bo‘lmaydi. Masalan, I have a car – Menda mashina bor. Bu holat tarjima jarayonida kontekstga moslashuv zarurligini ko‘rsatadi.

Toshpo‘latova ingliz tilidagi holat fe’llarining o‘zbek tiliga tarjimasi kontekstga bog‘liqligini ta’kidlaydi. Har bir holatda tarjimon mos lingvistik vositani tanlashi lozim [Muhamedova S., 2006. 112].

Xulosa. Holat fe’llari morfologik jihatdan ham o‘ziga xos xususiyatga ega bo‘lib, barcha zamon shakllarida qo‘llaniladi. R. Rasulov ularni o‘zbek tilining fe’l tizimidagi asosiy turg‘un holat ifodalovchi vosita deb hisoblaydi.

Sintaktik jihatdan holat fe’llari asosan kesim vazifasida keladi va gapning semantik markazini tashkil etadi. Ular yordamchi fe’llar bilan qo‘shma kesim hosil qilishi ham mumkin.

Holat fe’llari turli nutq uslublarida ham faol qo‘llaniladi: ilmiy uslubda aniq holatlar, badiiy uslubda emotsional holatlar, so‘zlashuv uslubida esa oddiy kundalik holatlar ifodalanadi.

Xulosa qilib aytganda, o‘zbek va ingliz tillaridagi holat fe’llari semantik va grammatik jihatdan o‘ziga xos tizimga ega. Ularni o‘rganish tilshunoslikda muhim ahamiyat kasb etadi va qiyosiy tahlil uchun keng imkoniyat yaratadi.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Karimov, A. (2008). *O‘zbek tili grammatikasi: II-jild. Fe’l*. Toshkent: O‘zbekiston Milliy Ensiklopediyasi.
2. Huddleston, R., & Pullum, G. K. (2002). *The Cambridge Grammar of the English Language*. Cambridge: Cambridge University Press.
3. G‘ulomov, A.G‘., & Rasulov, R. (1980). *O‘zbek tilining sistemaviy leksikologiyasi asoslari*. – Toshkent: Fan, 72-bet.
4. Rasulov, R. (1977). *Fe’lning ma’no tuzilishi*. – Toshkent: Fan, 89-bet.
5. Muhamedova, S. (2006). *Harakat fe’llari asosida kompyuter dasturlari uchun lingvistik ta’min yaratish*. – Toshkent: Fan, 112-bet.

6. Muratkulov, A., Mamaraximov, S., & Latipov, M. (2025). БОБУРНОМА. АСАРИДА АБЖАД Х. ИСОБИ. Педагогика и психология в современном мире: теоретические и практические исследования, 4(7), 97-100.

7. Akbarovich, A. A., Mannopovich, L. M., Murtazayevich, M. S., & O'Razov, A. (2025). NUTQIY AKT VOQEALANISHIDA MAQOLLARNING TUTGAN O 'RNI MASALASI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 176-179.

8. Alisher, O. R., Akbarovich, A. A., & Murtazayevich, M. S. (2025). O 'ZBEK TILIDA LEKSEMALARGA AN'ANAVIY QARASHLARNING O 'RNI. *Central Asian Journal of Multidisciplinary Research and Management Studies*, 2(5), 185-191.

9. Muratkulov, A. (2025). ARABCHA O 'ZLASHMALARNING LISONIY TAHLILI. *XALQARO ILMIY-AMALIY KONFERENSIYALAR*, 1(3), 280-285.

10. Shavkatovich, E. U. PHONETIC STRUCTURE OF RHYME IN THE POETRY OF USMAN AZIM.

11. Shavkatovich, E. U. FEATURES OF THE USE OF UNITS ADJACENT IN FORM ACCORDING TO THE REQUIREMENTS OF POETIC METERS IN USMON'S LYRICS.

12. Shavkatovich, E. U. APPLICATION OF CONTRARY MEANING UNITS IN USMAN AZIM'S POETRY. *Pedagogika*, 106.

13. Shavkatovich, E. U. COMPARISON IN USMAN AZIM'S POETRY. *Pedagogika*, 57.

14. Shavkatovich, E. U. PHONETIC STRUCTURE OF RHYME IN THE POETRY OF USMAN AZIM.

Uilyam Shekspir (1564-1616)

*Xonimqul Tojiyev,
Guliston davlat universiteti
Ingliz tili va adabiyoti kafedrasi dotsenti
Ummatqulova Kamola,
Filologiya fakulteti talabasi*

Shekspir 23-aprel Avliyo Jorj tug'ilgan kunda tug'ilgan va ayni shu kuni vafot etgan. Shekspirning otasining ismi Jon, onasining ismi Meriligida ham o'ziga xos hislat bor deb hisoblashadi ba'zilar. Shekspir sakkiz bolaning biri – to'ng'ichi bo'lgan. U tug'ilgan joy Eyvon daryosi (sohilidagi) Strartfordni – hozirgida Angliyaning yuragi deb aytishadi. Bunda odamlar bo'lg'usi aktyor – dramaturg uchun yuksak orzu qilgandek shart-sharoit borligini ko'rishadi. Strartford yaqinidagi Koverti shahri teatr tomoshalari qo'yiladigan, an'anaga ega bo'lgan. Shu bois sayyor kompaniyalar Strartfordga ham kelib turishgan. Shekspir mahalliy grammatika maktabida o'qigan va u yerda qattiq